

LOS JÓVENES EN LA ESCUELA Y EL MUNDO DEL TRABAJO. ¿EXPULSADOS E INVISIBLES O SUJETOS DE INCLUSIÓN SOCIAL?

por Julieta Bacchetta*

Los años noventa profundizaron las políticas neoliberales en América Latina y en nuestro país; políticas que habían sido diseñadas dos décadas antes en los centros universitarios y académicos de los Estados Unidos y Europa. Los presupuestos sobre los que se habían construido defendían una sociedad basada en la competencia, el individualismo y la concentración de los recursos en actores económicos oligopólicos y monopólicos de capital privado. Viejas aspiraciones de Justicia, Igualdad y Democratización del poder, caían aplastadas ante un discurso hegemónico, difundido con extraordinaria eficacia por las grandes cadenas de medios de comunicación masivos.

Detrás de los brillantes oropeles de la sociedad de notables, de ricos y famosos, la pobreza, el desempleo y la polarización social se extendían como reguero de pólvora, frente a la indiferencia de muchos y la apatía de otros. Se naturalizó la idea, que podía palpase como realidad efectiva en las calles y centros urbanos de todo el continente, de que “ser pobre”, era el resultado de ausencia de capacidades para insertarse en los flujos de circulación de recursos, regulados por la mano invisible del mercado.

Esa naturalización de la pobreza, inédita en la República Argentina, un país educado en la “movilidad social ascendente como horizonte”; produjo un impacto enorme en los mecanismos de socialización y en el comportamiento del Estado, como articulador de conflictos y árbitro de las tensiones sociales. En diez años, esa realidad emergió con enorme virulencia y crueldad, generando una de las crisis más profundas de nuestra historia.

Las contradicciones y las injusticias que el modelo neoliberal traía consigo quedaron expuestas con brutal impudicia a los ojos de todos, o de casi todos. Había llegado el final de una época y las condiciones heredadas de evidente fracaso de una sociedad basada en el egoísmo y la lucha despiadada por “estar y pertenecer” al círculo restringido de los que todo lo podían y lograban; dio paso a preguntas profundas, a dudas e incertidumbres, que dieron origen a un tiempo distinto.

En 2003, con la asunción como Presidente de Néstor Carlos Kirchner, la crisis económica comenzó su reflujo y se abrieron oportunidades para que desde el sector público, se intentara cicatrizar las heridas de un doloroso pasado reciente. Una cantidad de políticas públicas se instrumentaron para reducir el desempleo, fomentar el crecimiento y extender el consumo a los sectores que por más de lustros habían estado sumergidos en el desamparo, el abandono y la desesperación.

Centrando nuestra atención en los jóvenes, y tomando como referencia para nuestro análisis la noción de expulsión social¹, pretendemos con este trabajo abordar las características de ambos modelos -el neoliberal y el de crecimiento con inclusión social- dando cuenta de dos de las dimensiones que consideramos que mejor explican ambos modelos de sociedad; dos ámbitos distintos pero complementarios: la escuela y el mundo del trabajo.

¹ Duschatzky y Corea desarrollan la noción de expulsión social en el capítulo 1: escenarios de expulsión social y subjetividad de su libro *“Chicos en banda. Los caminos de la subjetividad en el declive de las instituciones”*, publicación realizada en base a una investigación desarrollada en los años 2000 y 2001 con jóvenes que viven en la periferia de la ciudad de Córdoba y asisten a escuelas “urbano-marginales”. Un buen desarrollo de esta noción encontramos también en *“Los jóvenes y el mundo del trabajo*, publicación del Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología de la Nación desarrollada por Verónica Millenaar.

El concepto de expulsión social

Se ha hecho parte del lenguaje común, hablar de exclusión y de excluidos, como sinónimo de pobreza estructural. Dos dimensiones aparecen en el concepto que merecen ser resaltadas. El excluido es excluido en primer término del consumo, del acceso a bienes y servicios a los que otros sectores sociales acceden con mayor o menor dificultad y esfuerzo, de acuerdo a sus ingresos y/o status social. En segundo término, se hace referencia a la existencia o no de vínculos sociales de contención al interior de estructuras tales como la familia, las instituciones educativas, entidades sociales y otras similares. En una palabra el término "exclusión" pone el acento en un estado: estar por fuera del orden social.

Ahora bien, la pobreza no siempre implica o ha implicado "exclusión". En etapas anteriores de nuestra historia -el siglo XIX, los años iniciales del siglo XX, por ejemplo- los individuos y las familias de menores recursos contaban con mecanismos de afiliación y con referencias sociales como el sindicato, las asociaciones barriales y la escuela. La emergencia desde 1945 de un Estado interventor, puso el acento en el fortalecimiento de los lazos sociales, y en la idea de filiación, pertenencia y reconocimiento. En una palabra, la pobreza no afectaba a la idea de "progreso", a la esperanza de que con esfuerzo era posible alcanzar, más o menos fácilmente, otras posiciones sociales.

El nuevo orden mundial surgido en los años setenta, y sus secuelas en los ochenta y en los noventa, produjo en América Latina en general y en nuestro país en particular, la emergencia de otro fenómeno: el de la "expulsión" social. El expulsado es pues mucho más que un excluido; es el resultado de una operación social, de una producción deliberada que genera personas invisibilizadas en el espacio público y de intercambio; que se debaten en el universo de la indiferencia,

de un colectivo que parece no esperar nada de ellos².

El mundo del trabajo

Los cambios económicos fueron la vanguardia para la transformación social, para el cambio en el equilibrio entre los diversos sectores, y para la construcción de una "nueva hegemonía". En concreto, el Peronismo había dado origen a la consolidación de una poderosa clase trabajadora, apoyada en ingresos altos, plena ocupación, derechos sociales extensivos y fundamentalmente, por organizaciones de representación sindical muy poderosas con real influencia en el debate, diseño e implementación de políticas públicas. No casualmente los reformadores neoliberales de la dictadura genocida, identificaron a ese sector específico de la vida nacional, como el enemigo a vencer y derrotar.

Dos décadas más tarde, la implementación continua de planes de ajuste, devaluaciones de la moneda y desindustrialización deliberada del país, abrieron espacio para la emergencia de niveles de desempleo y pobreza hasta entonces impensados. La pérdida masiva del trabajo, como articulador social, impidió el acceso de los más desfavorecidos a los mecanismos formales, empujándolos a la precarización y a la informalidad laboral. Quedaron así condenados -por acción deliberada de los sectores de poder- a la subsistencia. Expulsando a miles de personas del consumo, separándolas de aquellos que "pertenecen", que están "adentro" -los incluidos- el tejido social fue desgarrado.

El modelo neoliberal generó, de esta manera, la aparición de amplias capas de población sin trabajo, carentes de protección social y de salud y ante todo, a medida que el tiempo transcurría, cada vez

² Duschatzky, Silvia y Corea, Cristina "Chicos en banda. Los caminos de la subjetividad en el declive de las instituciones". Paidós, Buenos Aires, 2009.

con menos posibilidades de re inclusión. A diferencia de etapas anteriores, el Estado se retiró de su rol articulador, dejando en manos del mercado, la asignación de recursos y dando origen a angustiosas situaciones de desamparo y marginalidad.

En esta cuestión, es imprescindible preguntarse la diferencia entre exclusión y expulsión social, a la luz del efecto producido por la reducción de las fuentes de trabajo. Existen, por un lado, comunidades en las que la población es, en cantidades numerosas, muy pobre o indigente; pero se encuentra inserta en estructuras que la vinculan con el resto de la sociedad, aunque sea en términos desiguales o de extrema subordinación a los grupos de poder hegemónicos o dominantes. Por el contrario, en otras, la pobreza genera “exclusión”, esto es; levanta barreras que es imposible atravesar. Pero las causas de la “exclusión” pueden ser varias -raza, religión, cultura diferentes o distintas- y no se explica solamente por la ausencia de recursos económicos.

En cambio, la “expulsión” significa quedar fuera de las marcas institucionales, generando la sensación en quien la sufre de “estar de más”. En materia laboral, esto significa ni más ni menos, que la conversión del “desocupado” en alguien que el sistema económico y de consumo ignora, no cuenta en los mecanismos constitutivos del mismo, no es imprescindible, no tiene un valor, un lugar y un rol asignado. Como trabajador era un “factor productivo”, como “expulsado” alguien invisible.

En los tiempos de la plena ocupación y de la formalización laboral masiva, la “huelga” era la herramienta que los obreros tenían para hacer valer su poder organizativo y su formación y educación ideológica, en la puja con los sectores del capital. El valor extorsivo de la misma consistía precisamente en que para obtener riqueza, hacía falta el trabajador como generador de la misma. Si éste no colaboraba, si se corría del proceso productivo, hacía daño al mecanismo de acumulación. La “expulsión” quita esa

herramienta a los pobres, pues ya no “hacen falta” y por lo tanto, no importa ni su opinión ni su subjetividad individual y colectiva. Están “deliberadamente afuera”, no tienen visibilidad, porque parecen no ser necesarios.

Esto da a la pobreza una significación muy distinta. Esto es así porque el ciclo inaugurado por las políticas neoliberales implica la emergencia de un modo de generación de valor, en el que el trabajo y la producción ya no tienen peso específico. Insistimos, la población ya no es un recurso útil, pues el capital se reproduce impersonalmente, de un modo especulativo. La verdadera amenaza está en ya no ser necesario.

Karl Marx insistió, en toda su obra, en la idea de la alienación y en la ausencia de “conciencia de clase”. Su teoría implicaba el poder social de trabajadores unidos, organizados y conscientes, capaces de realizar un acto deliberado -la revolución- que hería por su apartamiento transitorio del ciclo productivo, el quite de colaboración, al capitalismo en su esencia: la extracción del plus valor mediante el trabajo asalariado.

Ahora bien, la subjetividad tiene otro significado; no sólo se sufre la imposibilidad de ascenso social, sino la sensación de que no se tiene valor como individuo, de que el cuerpo social no nos tiene en cuenta, y que en consecuencia no hay lazos válidos y permanentes con los demás. Unos -ellos, los otros- consumen y participan; nosotros, permanecemos naturalmente afuera. Se tiene la idea de que ante la ausencia permanente de trabajo, no hay puerta de entrada posible y que el único destino será -en consecuencia- la aceptación resignada de la expulsión, o la inclusión por la vía de la “reclusión”: el manicomio o la cárcel.

La Escuela

La Escuela cumplió en el moderno Estado nacional, la función que en materia económica cumpliera el trabajo. Creó la idea de “hermandad con el otro”, de cooperación y de pertenecía a un colectivo

de intereses. También, a través de la formación cívica, era productora de “ciudadanos”, de individuos conscientes de formar parte activa de un proyecto que los superaba y los trascendía. Los alumnos eran -antes que nada- hijos de una misma Patria, herederos de una tradición y tributarios de un legado hacia el futuro.

Los liberales argentinos, y luego el Peronismo, vieron a la Escuela como un articulador social y un instrumento para el progreso individual y nacional. En esto pareciera que no hubo interrupciones, sino cambios en la aplicación y la emergencia de herramientas nuevas. Estudiar era no solo liberador, sino también algo necesario para ascender socialmente y participar con algún grado de influencia en el orden social. Más allá de su rol “disciplinador” en términos de Michel Foucault o “socializador” al decir de Talcott Parsons; la escuela fue en Argentina promotora y artífice de nacionalidad, ciudadanía, evolución y progreso individual y colectivo.

La formación moral generaba, al mismo tiempo, una educación para “formar parte”, a través de las buenas costumbres, la disciplina, el método, el orden y la regularización del tiempo entre obligaciones y esparcimiento. Todo ello orientado a “pertenecer correctamente” a la sociedad, cumplir un rol útil, insertarse exitosamente. Ser en definitiva un ciudadano laborioso y respetuoso de la autoridad de la ley y de las costumbres sociales en vigencia.

Toda esta formación, más allá de las diferencias de ingreso y recursos disponibles por cada familia que formaba parte de la comunidad educativa, era pensada para la inclusión. No importaba en que status se la lograra. Estar dentro, -correctamente pero dentro- era el alfa y el omega del proceso formativo. El Estado Moderno y las formas productivas requerían eso; les era funcional y necesario al mismo tiempo.

Los procesos expulsivos antes descriptos, el quiebre de los vínculos sociales y de las redes de contención estatales e institucionales, provocaron cambios trascendentes en la manera en

que la escuela cumplía y cumple aún hoy, su papel en la sociedad contemporánea. La “sujetividad” de los alumnos y docentes cambió de un modo radical en un tiempo muy corto, generando una crisis estructural muy importante. Fue así, por ejemplo, como la violencia fue uno de los emergentes más característicos de la misma. Se convirtió en algo rutinario y habitual. No en un desvalor -como pasara antes, una causa de sanción- sino un hecho dado, naturalizado, que por supuesto quiebra el corazón mismo del dispositivo pedagógico moderno.

El ciclo de desarrollo productivo con inclusión social

Durante los años 1976 y 2003 la aplicación de las políticas flexibilizadoras y aperturistas quebraron la estructura organizativa y cultural del mercado de trabajo en Argentina, produciendo un retroceso fenomenal en materia no sólo de ingresos relativos, sino también en las condiciones de accesibilidad y en la calidad del empleo. Esa búsqueda de una mayor competitividad internacional de la producción argentina, por la vía de la precarización laboral; fue uno de los ejes rectores del modelo de acumulación que explotara violentamente en diciembre de 2001. Un esquema insustentable, en la medida en que el correlato de dicha “flexibilización” era necesariamente el aumento exponencial de los pobres y los excluidos y una crisis del mercado interno insostenible en el tiempo.

El modelo de desarrollo productivo con inclusión social iniciado en 2003 ha puesto un punto final en esa regresiva y poco feliz estrategia, para dar origen en una década a casi 6 millones de puestos de trabajo; reduciendo la tasa de desempleo a un dígito y restableciendo el equilibrio entre trabajo y capital por medio de diferentes herramientas, la principal de las cuales es -sin duda- la vigencia luego de mucho tiempo, del consejo del salario y la apertura de convenciones colectivas de trabajo anuales, lo que se ha traducido en

una mejora sostenida y sustancial en los niveles de ingreso real de los trabajadores.

Este cambio en el rol del Estado y de la orientación en materia de políticas económicas, ha sido acompañado por un esfuerzo sostenido por mejorar los niveles cuantitativos y cualitativos de la inversión en educación pública; así como en el fomento de programas y estrategias democratizadoras e inclusivas dentro y fuera de la institución escolar.

Reflexiones finales

Con el crecimiento económico y la recuperación del empleo, así como con la implementación de una batería de medidas y leyes orientadas a incluir en el consumo a miles de personas hasta entonces expulsadas del mercado por los efectos corrosivos de la desindustrialización y las crisis financieras recurrentes; aún no se ha podido completar el proceso de reparación del tejido social, dinamitado entre 1976 y 2001.

Para ello pareciera importante a futuro repensar y diseñar mecanismos y estrategias que reconstruyan los vínculos entre las personas y las instituciones sociales y estatales, para terminar con la “expulsión masiva” de miles de ciudadanos y para generar un proceso virtuoso que haga posible un nuevo cambio en la manera en que las personas se vinculan entre sí y con la comunidad de la que forman parte. Es claro, que la escuela y el trabajo siguen siendo dos herramientas muy importantes en la consecución de ese objetivo crucial y fundamental.

Quizás el desafío más grande que tenemos por delante los argentinos en los próximos años sea el de otorgar al individuo un rol útil y productivo dentro del proceso social. Hacerlo otra vez parte de una comunidad de destino. El crecimiento y el desarrollo deben ser parte de un proyecto nacional que incluya activamente a todos, o por lo menos a la inmensa mayoría. Renunciar a ello deliberadamente, no constituye solo una injusticia, a la par que un acto profundamente inmoral y egoísta; sino que

incluso resulta a la larga perjudicial, para quienes erróneamente se sentían ganadores en la lucha por pertenecer, por ser parte.

Referencias

- Duschatzky, S., & Corea, C. (2009). *Chicos en banda. Los caminos de la subjetividad en el declive de las instituciones*. Buenos Aires: Paidós.
- Filmus, D. (1996). *Estado, sociedad y educación en la Argentina de fin de siglo: Proceso y desafíos*. Buenos Aires: Troquel.
- Millenaar, V. (s. f.). *Los jóvenes y el mundo del trabajo*. Buenos Aires: Equipo Multimedia de Apoyo a la Enseñanza, Dirección Nacional de Gestión Curricular y Formación Docente, Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología de la Nación.
- Olmos, L. (s. f.). *Educación y política en contexto. Veinticinco años de reformas educacionales en Argentina*. Buenos Aires.
- Tenti Fanfani, E. (1992). *La escuela vacía. Deberes del Estado y responsabilidades de la sociedad*. Buenos Aires: UNICEF / Losada.